

BIRJINSLIMAS MUHITLARDA ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIK TENGLAMASI UCHUN QO'YILGAN CHEGARAVIY MASALALARNI SONLI YECHISH

Adilov Axror Ablaqul o'g'li

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti

E-mail: AxrorAdilov0101@gmail.com

Tel: +998933544999

G'ulomova Zuhraxon Abdusamat qizi

Texnologiya menejment va kommunikatsiya instituti talabasi

E-mail: gulomovazuhraxon96@gmail.com

Tel: +998330121122

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854710>

Annotatsiya. Ishda makroskopik birjinslimas muhitlarda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun qo'yilgan birinchi, ikkinchi, uchinchi va aralalash chegaraviy masalalarni chekli ayirmalar usuli bilan yechishning algoritmi tuziladi va dasturiy vositasi yaratiladi. Tenglamalarda qatnashuvchi parametrlarning turli qiymatlari uchun hisoblash tajribalari o'tkaziladi va sonli natijalar asosida issiqlik tarqalish maydonlari aniqlanadi. Olingan natijalar fizik nuqtai nazardan tahlil qilinib, parametrlarning jarayonga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Birjinslimas muhit, chegaraviy shart, chekli ayirmali usul, issiqlik tarqalish maydoni.

Аннотация. В работе создан алгоритм решения первой, второй, третьей и смешанной краевых задач для уравнения теплопередачи в макроскопических неоднородных средах методом конечных разностей и создан программный инструмент. Расчетные эксперименты проводятся для различных значений параметров, входящих в уравнения, и на основе численных результатов определяются области распределения тепла. Полученные результаты анализируются с физической точки зрения, а также анализируется влияние параметров на процесс.

Ключевые слова: Неоднородная среда, граничные условия, метод конечных разностей, поле распределения тепла.

Annotation. In the work, an algorithm for solving the first, second, third and mixed boundary value problems for the heat transfer equation in macroscopic inhomogeneous media by the finite difference method is created and a software tool is created. Calculation experiments are carried out for different values of the parameters involved in the equations, and heat distribution areas are determined based on the numerical results. The obtained results are analyzed from a physical point of view, and the influence of the parameters on the process is analyzed.

Keywords: Inhomogeneous medium, boundary condition, finite difference method, heat distribution field.

Birjinslimas muhitlarda issiqlik tarqalish jarayonini tadqiq etish.

$$\begin{cases} \rho_1 c_1 \frac{\partial T_1}{\partial t} = \lambda_1 \frac{\partial^2 T_1}{\partial x^2}, & 0 < x < x^*; \\ \rho_2 c_2 \frac{\partial T_2}{\partial t} = \lambda_2 \frac{\partial^2 T_2}{\partial x^2}, & x^* < x < L. \end{cases}$$

$$t = 0 : T = T_0 = const, 0 \leq x \leq L;$$

$$x = 0 : T = T_{chap} = const, t > 0;$$

$$x = L : T = T_{o'ng} = const, t > 0;$$

$$\begin{cases} T_1(t, x^*) = T_2(t, x^*), \\ -\lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial x} \Big|_{x=x^*} = -\lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial x} \Big|_{x=x^*}. \end{cases}$$

1-rasm. Vaqtning turli momentlarida harorat profillari.

Ikki qatlamli plastinada issiqlik tarqalish jarayonini II-tur cheraviy shartlar asosida tadqiq etish.

Boshlang'ich va chegaraviy shartlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$t = 0 : T = T_0 = const, 0 \leq x \leq L;$$

$$-\lambda_1 \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = q_1, t > 0;$$

$$-\lambda_2 \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = q_2, t > 0;$$

$$\begin{cases} T_1(t, x^*) = T_2(t, x^*), \\ -\lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial x} \Big|_{x=x^*} = -\lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial x} \Big|_{x=x^*}. \end{cases}$$

2-rasm. Vaqtning turli momentlarida harorat profilari.

Ikki qatlamli plastinada issiqlik tarqalish jarayonini III-tur cheraviy shartlar asosida tadqiq etish

$$t = 0: T = T_0 = const, 0 \leq x \leq L;$$

$$-\lambda_1 \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = k_1 (T^{e1} - T), \quad t > 0, k_1 > 0;$$

$$-\lambda_2 \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = k_2 (T^{e2} - T), \quad t > 0, k_2 > 0;$$

$$\begin{cases} T_1(t, x^*) = T_2(t, x^*), \\ -\lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial x} \Big|_{x=x^*} = -\lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial x} \Big|_{x=x^*} \end{cases}.$$

3-rasm. Vaqtning turli momentlarida harorat profilari.

Ikki qatlamli plastinada issiqlik tarqalish jarayonini tadqiq qilish uchun tuzilgan dasturdan foydalanish tartibi

Boshlang'ich ma'lumotlar

L= t_End=

N1= N2=

Lyamda1= Lyamda2=

Ro1= Ro2=

C1= C2=

Boshlang'ich va chegaraviy shartlar

Chegaraviy shart turi

I tur

II tur

III tur

T0=

Tchap=

To'ng=

Natija:

T

x

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 784 с.
2. Кузнецов Г.В., Шеремет М.А. Разностные методы решения задач теплопроводности: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 172 с.
3. Калиткин Н.Н. Численные методы. – С.Пб.: Изд-во БХВ-Петербург, 2011. – 592 с.
4. Adilov, A. A. (2021). Ikki o'Ichamli ko'chirish tenglamasi uchun qo'yilgan masalani fizik jarayonlar bo'yicha bo'laklash sxemasidan foydalanib yechish. *development issues of innovative economy in the agricultural sector*, 487.
5. Файзиев, Б. М., Бегматов, Т. И., & Адиллов, А. (2020). Задача фильтрации суспензии в пористой среде с учетом динамических факторов. In *Modern stochastic models and problems of actuarial mathematics* (pp. 127-128).
6. Каримов, Ш., & Адиллов, А. (2020). Метод конечных элементов для эластических проблем. *Мировая наука*, (3), 252-255.
7. У.Н.Кулжанов., А.Ж.Сайдуллаев., А.Адиллов. Спектральные свойства двухчастичного оператора шредингера с точечным потенциалом в двумерном случае// Current issues of bio economics and digitalization in the sustainable development of regions, 366-369.
8. Adilov, A. A. (2021). Ikki o'Ichamli ko'chirish tenglamasi uchun qo'yilgan masalani fizik jarayonlar bo'yicha bo'laklash sxemasidan foydalanib yechish//*development issues of innovative economy in the agricultural sector*, 487.
9. Adilov Axror Ablaqul o'g'li, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li, Adilov Alisher Ablaqul o'g'li. Polyar koordinatalar sistemasida puasson tenglamasi uchun qo'yilgan dirixle masalasini yechish//Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). 2022/7/8. 414-420.
10. Adilov Axror Ablaqul o'g'li, Ubaydullayev Ulug'bek Shukirillayevich, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li. Egri chiziqli koordinatalar sistemasida puasson tenglamasi uchun dirixle masalasini yechish// Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). 2022/7/8. 398-407.
11. Adilov Axror Ablaqul o'g'li, Adilov Alisher Ablaqul o'g'li. Har xil chegaraviy shartli bir o'Ichovli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini sonli yechish//// Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). 2022/7/8. 386-393.